

Brevi cenni su metodi per la revisione e l'aggiornamento dei prezzi

Un esempio applicativo

Terza parte

All' fine di completare la panoramica sull'aggiornamento e sulla revisione dei prezzi, delineata nella prima e nella seconda parte apparse nei precedenti numeri della rivista, viene di seguito fornito un esempio applicativo relativo al solo aggiornamento dei prezzi.

Tale esempio illustra un metodo concreto fondato su alcuni indici effettivamente in uso nella pratica commerciale quali: "VALORE DELLA LIRA SECONDO ISTAT", "INDICE BENI E SERVIZI SECONDO ANIE", "INDICE CARICO SALARIALE MEDIO ORARIO SECONDO ANIE", "TASSO INVESTIMENTI SECONDO LIRA INTERBANCARIA". Inoltre, esso può contribuire a chiarire le differenze tra la revisione propriamente detta e l'aggiornamento dei prezzi, calcolate tra una stessa data "INIZIALE" e una stessa data "FINALE". Tali differenze dovrebbero apparire immediatamente chiare soprattutto perché l'esempio che si propone può anche fare ricorso, come sovente accade in pratica, all'uti-

lizzo delle stesse formule e degli stessi indici utilizzati per la revisione.

I valori nei vari anni, per gli indici sopracitati, cui si fa riferimento nel seguito, sono gli stessi riportati in Tabella N. 1 nella prima parte del presente lavoro. Si tratta, quindi, di valori approssimati poiché non sono, talvolta, ricavati esattamente dai bollettini Anie o Istat, bensì stimati per interpolazione o per estrapolazione.

L'esempio applicativo che viene discusso è stato orientato all'impostazione di un semplice programma in basic (di cui sono qui di seguito forniti il listato ed un sintetico diagramma di flusso) per un mini-computer tascabile del tipo Casio FX-790P. Comunque, con opportuni aggiustamenti sintattici, dipendenti dallo specifico tipo di basic usato, il programma può essere utilizzato anche su altri tipi di computer tascabili.

L'algoritmo utilizzato per risolvere il problema dell'aggiornamento di un prezzo da una data ad un'altra non è certamente il solo possibile per tale

scopo, né il più semplice ed immediato, ma è stato pensato nell'ottica di avere disponibili, ogni anno, variazioni percentuali degli indici rispetto all'anno precedente. Inoltre, la struttura stessa dell'algoritmo è stata in qualche misura condizionata sia dall'hardware e software disponibili, con i quali il programma applicativo è stato sviluppato, sia da "obiettivi didattici" o esigenze particolari connesse all'impiego.

L'algoritmo utilizzato

L'aggiornamento di un qualsiasi prezzo da una data $Y_{(n)}$ ad una data $Y_{(n+h)}$ è fondato sul ragionamento che segue. Supponiamo di avere disponibile una serie di valori all'inizio di ciascun anno $Y_{(1)}, Y_{(2)}, Y_{(3)}, \dots, Y_{(n)}, \dots, Y_{(n+h)}$, relativi agli indici utili $S_{(i)}, M_{(i)}, \dots, I_{(i)}$, tale per cui alla generica data $Y_{(n)}$ - inizio dell'anno ennesimo - corrispondano i valori degli indici $S_{(n)}, M_{(n)}, \dots, I_{(n)}$. Supponiamo, inoltre, che questi valori siano rapportati ciascuno al valore dell'anno precedente $S_{(n-1)}, M_{(n-1)}, \dots, I_{(n-1)}$, ovvero ricondotti a forma tale che se ad esempio la variazione percentuale di $S_{(i)}$ tra l'anno $Y_{(n)}$ e l'anno $Y_{(n-1)}$ è β , l'indice alla data $Y_{(n)}$ sia esprimibile nella forma $S_{(n)} = (1 + \beta) S_{(n-1)}$, ovvero $(1 + 0,xxx) = 1,xxx$, dove $0,xxx$ rappresenta la variazione percentuale dell'indice tra l'anno $Y_{(n)}$ e l'anno $Y_{(n-1)}$ espressa in forma millesimale. In altre parole se, ad esempio, in un certo anno si è verificata una variazione del 6%, rispetto al precedente, il valore dell'indice per tale anno sarà $1,060$. Si potrà così strutturare un piccolo "archivio", ovvero un "data base" nel caso di grosse applicazioni, dalla seguente configurazione.:

Anno	Indice $S_{(i)}$	Indice $M_{(i)}$	...	Indice $I_{(i)}$
$Y_{(1)}$	$S_{(1)}$	$M_{(1)}$		$I_{(1)}$
$Y_{(2)}$	$S_{(2)}$	$M_{(2)}$		$I_{(2)}$
$Y_{(3)}$	$S_{(3)}$	$M_{(3)}$		$I_{(3)}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$		$\dots$
$Y_{(n)}$	$S_{(n)}$	$M_{(n)}$		$I_{(n)}$
$Y_{(n+1)}$	$S_{(n+1)}$	$M_{(n+1)}$		$I_{(n+1)}$
$Y_{(n+2)}$	$S_{(n+2)}$	$M_{(n+2)}$		$I_{(n+2)}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$		$\dots$
$Y_{(n+h)}$	$S_{(n+h)}$	$M_{(n+h)}$		$I_{(n+h)}$

In questo modo il coefficiente di aggiornamento $K_{(i)}$, secondo l'indice $S_{(i)}$ - quindi denominato $K_{(S)}$ -, di un prezzo $P_{(n)}$ da una data $Y_{(n)}$ ad una data $Y_{(n+h)}$, è dato dal rapporto delle seguenti produttorie π :

$$K_{(S)} = \frac{\pi_{i=1}^{(n+h)} S_{(i)}}{\pi_{i=1}^{(n)} S_{(i)}} = \pi_{i=(n+1)}^{(n+h)} S_{(i)}$$

Il simbolo π con i suoi apici e pedici, dunque, sta ad indicare i prodotti degli indici $S_{(i)}$ dalla data $Y_{(1)}$ fino alla data $Y_{(n+h)}$ al numeratore e fino alla data $Y_{(n)}$ al denominatore. Sebbene, quindi, $K_{(S)}$ coincida, più semplicemente, con la produttoria degli indici tra le date $Y_{(n+1)}$ ed $Y_{(n+h)}$, per lo sviluppo del programma che segue, al fine di calcolare il prezzo $P_{(n+h)}$ attraverso l'aggiornamento del prezzo $P_{(n)}$, si è preferito far uso del seguente algoritmo, modificato come si dirà più avanti:

$$P_{(n+h)} = P_{(n)} \times K_{(S)} = P_{(n)} \times \frac{\pi_{i=1}^{(n+h)} S_{(i)}}{\pi_{i=1}^{(n)} S_{(i)}}$$

L'uso di tale algoritmo, però, è giustificato quando si debba aggiornare il prezzo $P_{(n)}$ solo secondo l'indice $S_{(i)}$ (ad esempio manodopera), presupponendo che sia 100% l'incidenza di tale indice sul prezzo dato. In realtà su ogni prezzo incidono in maniera differenziata vari fattori e quindi vari indici (per esempio manodopera al 45%, beni e servizi al 35%, energia al 5%) dipendente dai casi specifici di prodotto cui ci si trova di fronte. Pertanto, è abbastanza usuale che l'aggiornamento di un prezzo avvenga tenendo conto in maniera differenziata di più indici, ove solitamente essi coincidono, per tipo ed incidenza (salvo casi in cui viene annullata la parte fissa), con quelli stabiliti per i meccanismi di revisione. Supponiamo, così, che per la revisione di un dato prezzo:

- $S_{(i)}$ sia l'indice relativo alla manodopera e la sua incidenza nelle formule di revisione sia pari al 45%, cioè $b = 0.45$;

- $M_{(i)}$ sia l'indice relativo ai beni e servizi e la sua incidenza nelle formule di revisione sia pari al 35%, cioè $c = 0.35$;

- $I_{(i)}$ sia l'indice relativo all'energia e la sua incidenza nelle formule di revisione sia pari al 5%, cioè $d = 0.05$;

- la parte fissa del prezzo, cioè non revisionabile, sia pari al 15%, cioè $a = 0.15$;

in questo caso volendo procedere ad un aggiornamento del prezzo utilizzando indici e relative incidenze assunti validi per la revisione, si avrà:

$$P_{(n+h)} = P_{(n)} (a + b \times K_{(S)} + c \times K_{(M)} + d \times K_{(I)})$$

dove $K_{(S)}$, ha la forma sopra descritta, mentre $K_{(M)}$ e $K_{(I)}$, in analogia a $K_{(S)}$, avranno la seguente forma:

$$K_{(M)} = \frac{\pi_{i=1}^{(n+h)} M_{(i)}}{\pi_{i=1}^{(n)} M_{(i)}} = \pi_{i=(n+1)}^{(n+h)} M_{(i)}$$

$$K_{(I)} = \frac{\pi_{i=1}^{(n+h)} I_{(i)}}{\pi_{i=1}^{(n)} I_{(i)}} = \pi_{i=(n+1)}^{(n+h)} (1 + I_{(i)})$$

Le formule per i diversi $K_{(i)}$ fin qui riportate, però, sono valide soltanto per un aggiornamento in cui le date "INIZIALI" e "FINALI" sono coincidenti con l'inizio dell'anno ad esse relativo. In realtà occorre poter effettuare un aggiornamento tra due date comunque collocate nei vari mesi di un anno.

Ritenendo che, in ogni caso, l'errore che si commette per un qualsiasi indice nell'ambito di uno stesso mese sia trascurabile (cioè: valore inizio mese $\approx$ valore fine mese) e presupponendo una distribuzione lineare degli indici

lungo uno stesso anno, per un generico indice $X_{(i)}$ la forma dell'algoritmo che consente di risolvere il problema di un aggiornamento con date comunque collocate diviene la seguente:

$$K_{(X)} = \frac{[\pi_{i=1}^{(n+h)} X_{(i)}] \times \{[(1 - X_{(n+h)}) \times \frac{W_{(f)}}{12}] + 1\}}{[\pi_{i=1}^{(n)} X_{(i)}] \times \{[(1 - X_{(n+1)}) \times \frac{W_{(i)}}{12}] + 1\}}$$

che può, in via alternativa, anche essere messo sotto la forma:

$$K_{(X)} = \frac{[\pi_{i=(n)}^{(n+h)}] \times \{[(1 - X_{(n+h)}) \times \frac{W_{(f)}}{12}] + 1\}}{\{[(1 - X_{(n+1)}) \times \frac{W_{(i)}}{12}] + 1\}}$$

dove $W_{(i)}$ è il mese corrispondente alla data iniziale, cioè all'anno $Y_{(n)}$, mentre $W_{(f)}$ è il mese corrispondente alla data finale, cioè all'anno $Y_{(n+h)}$.

Listato del programma

```

3 CLEAR
10 DIM J(20)
15 DIM Y$(10)
20 INPUT "ANNO INIZIALE=";A
25 INPUT "MESE INIZIALE=";B
30 INPUT "ANNO FINALE=";C
35 INPUT "MESE FINALE=";D
40 Y$(1)="SEC.LIRA ISTAT"
45 Y$(2)="SEC.BENI E SRV.ANIE"
50 Y$(3)="SEC.CAR.SALAR.ANIE"
55 Y$(4)="SEC.TASSO LIRA INTBC."
60 N=C-1970
65 M=A-1970
70 DIM E(N+2)
80 DIM F(N+2)
85 K=1
90 FOR I=1 TO (N+2)
100 READ E(I),F(I)
130 NEXT I
140 FOR I=1 TO (N+1)
150 K=K*(F(I))
155 NEXT I
160 K=K*((F(N+2)-1)*(D-1)/12)+1
165 PRINT Y$(1);J(20)
170 PRINT D;"-";C;" K=";K
195 T=1
200 FOR I=1 TO (M+1)
220 T=T*(F(I))
230 NEXT I
260 T=T*((F(M+2)-1)*(B-1)/12)+1
270 PRINT B;"-";A;" T=";T
280 PRINT "COEFF. AGG. K/T=";K/T
282 J(20)=J(20)+1
290 J(10)+J(20)*K/T
295 IF J(20)=4 THEN 495
385 RESTORE (1000+J(20)*200)
400 INPUT "CONTINUI-SI/NO";L$
410 IF L$="S" THEN 490
420 IF L$="N" THEN 930
490 GOTO 85
495 PRINT "*****RIEPILOGO****"
500 PRINT Y$(1);" K/T=";J(11)
510 PRINT Y$(2);" K/T=";J(12)
520 PRINT Y$(3);" K/T=";J(12)
530 PRINT Y$(4);" K/T=";J(14)
540 PRINT "MEDIA K/T=";(J(14)+J(13)+J(12)+J(11))/4
550 PRINT "*****AGG.TO SEC.DO R.P.*****"
560 INPUT "P.FISSA=";J(5)
570 INPUT "PARTE VAR.BENI SERV.";J(6)
580 INPUT "PARTE VAR.CAR.SALAR.";J(7)
590 INPUT "PARTE VAR.TASSO LIRA";J(8)
595 IF (J(5)+J(6)+J(7)+J(8))>1 THEN 2500
596 IF (J(5)+J(6)+J(7)+J(8))<1 THEN 2500
600 J(9)=J(11)*J(5)+J(6)+J(13)*J(7)+J(14)*(8)
610 PRINT "SECONDO R.P. - K/T=";J(9)
930 END

```

```

990 REM"VALORE LIRA SECONDO COSTO VITA (INFL. ISTAT)"
1000 DATA 1970,1.1971,1.05,1972,1.06,1973,1.1,1974,1.19
1010 DATA 1975,1.17,1976,1.17,1977,1.18,1978,1.12,1979,1.16
1020 DATA 1980,1.21,1981,1.13,1982,1.16,1983,1.15,1984,1.13
1030 DATA 1985,1.09,1986,1.06,1987,1.05,1988,1.06,1989,1.06
1040 DATA 1990,1.06,1991,1.06
1190 REM"BENI E SERVIZI ANIE"
1200 DATA 1970,1.1971,1.39,1972,1.41,1973,1.29,1974,1.23
1210 DATA 1975,1.18,1976,1.16,1977,1.13,1978,1.12,1979,1.16
1220 DATA 1980,1.12,1981,1.1,1982,1.13,1983,1.21,1984,1.13
1230 DATA 1985,1.09,1986,1.06,1987,1.01,1988,1.05,1989,1.05
1240 DATA 1990,1.05,1991,1.06
1390 REM"CARICO SALARIALE MEDIO ORARIO ANIE"
1400 DATA 1970,1.1971,1.16,1972,1.13,1973,1.22,1974,1.34
1410 DATA 1975,1.26,1976,1.15,1977,1.35,1978,1.05,1979,1.21
1420 DATA 1980,1.19,1981,1.21,1982,1.2,1983,1.16,1984,1.18
1430 DATA 1985,1.11,1986,1.08,1987,1.07,1988,1.12,1989,1.06
1440 DATA 1990,1.06,1991,1.06
1590 REM"TASSO LIRA INTER."
1600 DATA 1970,1.1971,1.11,1972,1.12,1973,1.17,1974,1.28
1610 DATA 1975,1.22,1976,1.18,1977,1.15,1978,1.13,1979,1.12
1620 DATA 1980,1.1,1981,1.09,1982,1.09,1983,1.1,1984,1.33
1630 DATA 1985,1.88,1986,1.94,1987,1.98,1988,1.94,1989,1.94
1640 DATA 1990,1.94,1991,1.06
2500 PRINT "ERRORE SOMMA"
2530 END
2540 PRINT "ERRORE ANNO 1970"
2545 END
2550 PRINT "ERRORE ANNO 1990"
2555 END
***** DATI DI INPUT *****
1975
MESE INIZIALE
3
ANNO FINALE
1986
MESE FINALE
5
***** DATI DI OUTPUT *****
SECONDO LIRA ISTAT
5 - 1982 - K = 5.3622
3 - 1975 - T = 1.7529
COEFFICIENTE DI AGGIORNAMENTO K/T = 3.0590
CONTINUI SI/NO
?
SI
SECONDO BENI E SERVIZI ANIE
5 - 1982 - K = 8.9076
3 - 1975 - T = 1.7673
COEFFICIENTE DI AGGIORNAMENTO K/T = 2.3644
CONTINUI SI/NO
?
SI
SECONDO CARICO SALARIALE MEDIO ORARIO ANIE
5 - 1982 - K = 9.6929
3 - 1975 - T = 2.7675
COEFFICIENTE DI AGGIORNAMENTO K/T = 3.5024
CONTINUI SI/NO
?
SI
SECONDO TASSO LIRA INTERBANC.
5 - 1982 - K = 4.9283
3 - 1975 - T = 2.3396
COEFFICIENTE DI AGGIORNAMENTO K/T = 2.1065
**** RIEPILOGO ****
SECONDO LIRA ISTAT K/T = 3.0591
SECONDO BENI E SERVIZI ANIE K/T = 2.3644
SECONDO CARICO SALARIALE MEDIO ORARIO ANIE K/T = 3.5024
SECONDO TASSO LIRA INTERBANC. K/T = 2.1065
MEDIA K/T = 2.7581
***** AGGIORNAMENTO SECONDO COEFF. REV. PREZZI*****
PARTE FISSA = ?
0.15
PARTE VARIABILE CON BENI E SERVIZI ANIE = ?
0.35
PARTE VARIABILE CON CARICO SALARIALE MEDIO ORARIO ANIE = ?
0.50
PARTE VARIABILE CON TASSO LIRA INTERBANCARIA = ?
0
COEFF. DI AGG.TO SECONDO REV.PREZZI K/T = 4.3892

```

Trascurando questa via alternativa di esprimere $K_{(x)}$ si ha, nella sua forma precedente, l'espressione definitiva del coefficiente $K_{(i)}$ di aggiornamento secondo il generico indice $X_{(i)}$ (perciò indicato con $K_{(x)}$) che è stato utilizzato nell'algoritmo per la redazione del programma. È da tenere presente, però, come già innanzi citato, che non si è fatta distinzione tra il valore dell'indice al generico mese $W_{(x)}$ ed il valore dell'indice al mese $[W_{(x)} - 1]$, ovvero tra valori ad inizio e fine mese.

Da un confronto tra le formule qui sopra riportate per l'aggiornamento di un prezzo e quelle riportate nella prima parte del presente lavoro per la revisione di un prezzo, si può notare una sostanziale analogia. Infatti, in entrambi i casi le incidenze a, b, c, d , sono coefficienti moltiplicativi di rapporti di indici. Nel caso della revisione, però, tali rapporti avvengono tra la media ponderale dei valori dell'indice in un certo periodo e il valore che lo stesso indice assume alla data iniziale di riferimento contrattualmente stabilita. Nel caso dell'aggiornamento, invece, fatto pari ad 1 l'indice di un qualunque anno preso a riferimento, i rapporti avvengono tra produttore di variazioni annuali di indici (o frazioni di esse), calcolate: al numeratore tra la data iniziale presa a riferimento e la data cui il prezzo è effettivamente riferito; al denominatore tra la stessa data iniziale presa a riferimento e la data alla quale si desidera l'aggiornamento. Conseguentemente, per certi aspetti, è "improprio" chiamare indici i valori $X_{(i)}$ che assumono la forma $(1 + \beta)$ sopra descritta.

Vale la pena di ricordare che la revisione dei prezzi è una operazione amministrativa normalmente prevista nei casi di contratti che implicano rilevanti importi e tempi di esecuzione superiori ad uno/due anni. Di solito si ricorre, invece, all'aggiornamento dei prezzi allorché si voglia una "attualizzazione" ovvero si voglia sapere quale è l'odierno valore di prezzi del passato (magari assunti all'epoca come validi per un certo contratto che aveva sue specifiche formule di revisione), per valutazioni estimative, oppure per la preparazione di preventivi, oppure per la preparazione di varianti contrattuali con data iniziale di riferimento diversa dal contratto base. Nel caso della revisione prezzi, la presenza della "parte fissa" = a porta, come conseguenza, a revisionare solo una parte dell'intero prezzo pari a $(1 - a)$.

Gli effetti di "abbattimento" provocati dalla "parte fissa" presenti nel caso della revisione di prezzi specifici sono per certi aspetti ineliminabili in quanto accettati, per contratto, almeno entro i termini di programma cronologico. Es-

si si ripresentano tali e quali per operazioni di aggiornamento che facciano ricorso alle formule di revisione utilizzabili per quei prezzi specifici. Pertanto nel caso di aggiornamento dei prezzi si ritiene spesso opportuno, specie se per l'attualizzazione sono coinvolti rilevanti importi e lunghi periodi di tempo, eliminare l'incidenza = a della "parte fissa" distribuendo proporzionalmente, o con criteri fissati in base alle circostanze, tale incidenza sulle altre parti b, c, d . Così, ad esempio, nel caso di $b=0.45, c=0.35, d=0.05$, una distribuzione in parti uguali su b, c, d , della "quota fissa" $a=0.15$ da eliminare, porterebbe $a: b=0.50, c=0.40, d=0.10$; mentre una distribuzione in termini proporzionali darebbe luogo a: $b=0.529, c=0.412, d=0.059$.

Per questo motivo alla fine del programma di seguito proposto, allorché sono stati calcolati gli indici relativi alle varie date ed i loro rapporti, viene inclusa nel programma stesso la possibilità di scegliere, in maniera personalizzata, i vari parametri di aggiornamento in base agli indici di revisione ed in base al loro peso, cioè in base alla loro incidenza.

Programma e relativo diagramma di flusso

Il programma è strutturato essenzialmente in quattro parti:

1° - nella prima parte vengono immesse:

- "ANNO INIZIALE" $Y_{(n)}$ e "MESE INIZIALE" $W_{(i)}$, che rappresentano la data alla quale si riferisce il prezzo da aggiornare;

- "ANNO FINALE" $Y_{(n+h)}$ e "MESE FINALE" $W_{(f)}$, che rappresentano la data alla quale si vuole attualizzare il prezzo oggetto di aggiornamento;

2° - nella seconda parte vengono calcolati e, man mano, stampati:

- gli indici relativi alle date "INIZIALI" e "FINALI" (rispettivamente indicati con K e T nel listato), cioè le produttrici che nelle formule sopra riportate compaiono rispettivamente al numeratore ed al denominatore;

- il rapporto dei suddetti indici K e T , cioè il coefficiente di aggiornamento $K_{(i)}$ secondo il generico indice (i) , presupponendo che esso incida al 100%;

- il riepilogo dei coefficienti $K_{(i)}$ e la loro media;

3° - nella terza parte si ha la possibilità di calcolare il coefficiente di aggiornamento di un prezzo tra le date "INIZIALI" e "FINALI" immesse, secondo una qualunque incidenza (a, b, c, d) di ciascun indice, curando che la somma delle incidenze, compresa quella dell'eventuale parte fissa, sia sempre uguale ad 1.

4° - nella quarta parte viene creata una piccola "banca dati", separatamente per ogni tipo di indice preso in considerazione, in modo tale che a ciascun inizio anno corrisponda il proprio valore dell'indice. Questi valori vengono letti dal computer, durante l'elaborazione, mediante l'enunciato READ fissato in programma ed incasellati in una apposita matrice che si è provveduto a creare mediante l'enunciato DIM (vedasi parte iniziale del listato).

Il diagramma di flusso riportato in Fig. n. 1 chiarisce più dettagliatamente le varie sequenze del programma e la sua struttura logica.

Si può notare che dopo aver calcolato il coefficiente di aggiornamento $K_{(i)}$ secondo il primo indice (che nella fattispecie è il "VALORE DELLA LIRA SECONDO ISTAT"), o secondo l'indice (i) ...)esimo, viene richiesto interattivamente dal computer: "Continui Sì/No?" ed attraverso una delle due risposte "S/N" si ha la possibilità di procedere al calcolo secondo altri indici oppure di terminare il programma.

Il diagramma di flusso, inoltre, mette in evidenza che:

- esistono due punti nel programma ove è richiesta l'immissione di dati da parte dell'utente;

- sono stati inseriti "sistemi di controllo" sulle date immesse affinché vengano inviati opportuni messaggi di errore qualora si utilizzino date antecedenti o seguenti le date "minime" e "massime - 1 anno" per le quali sono presenti in banca dati valori degli indici;

- sono stati inseriti "sistemi di controllo" sulla somma delle incidenze (a, b, c, d) immesse per i vari indici affinché vengano inviati opportuni messaggi di errore qualora la somma di tali incidenze sia diversa da 1;

- è possibile aggiungere, come in uno schedario, nuovi tipi di indici, o nuovi valori per nuove date relative ad uno stesso indice - nell'ambito degli spazi di memoria disponibile - mantenendo inalterata la struttura del programma e della banca dati.

A maggior chiarimento viene riportata, insieme al listato, una stampa "tipica" dei dati di "input" e di "output" che si ottiene per ogni elaborazione "completa", cioè per ogni elaborazione che non faccia ricorso alle possibili e volontarie interruzioni intermedie del programma. Si segnala, inoltre che, i coefficienti di aggiornamento $K_{(i)}$ sopra citati sono identificati nel listato del programma e nei suoi dati di "output" dal rapporto K/T .

(Fine. La prima e la seconda parte dell'articolo sono state pubblicate sui Nr. 2 e 3).